

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES AT AN ENTERPRISE

КОЛЬЕВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА,
кандидат педагогических наук, доктор PhD,
Уральский государственный экономический университет.
АКУЗ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ,
Уральский государственный экономический университет.
ДЕВИЧЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,
Уральский государственный экономический университет.

KOLYEVA NATALIA STANISLAVOVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, PhD,
Ural State University of Economics.
AKUZ KONSTANTIN VALERYEVICH,
Ural State University of Economics.
DEVICHENSKY VLADIMIR DMITRIEVICH,
Ural State University of Economics.

В данной статье рассматривается проблема оптимизации бизнес-процессов на примере «Дизель-тест-комплект» как одного из инструментов повышения эффективности деятельности предприятия. Представлены диаграммы декомпозиций бизнес-процесса «Разработка измерительной системы». Представлено описание разрабатываемой информационной системы ««Конструктор измерительной системы». Сделан вывод, что комбинация различных методов и инструментов оптимизации бизнес-процессов при правильном подходе и умении применить их позволит организации не только выжить в сложных ситуациях, но и в условиях нестабильности повысить эффективность деятельности.

This article discusses the problem of optimizing business processes using the example of the Diesel Test Kit as one of the tools to improve the efficiency of an enterprise. Decomposition diagrams of the business process "Measurement system development" are presented. The description of the information system being developed "Measuring system designer" is presented. It is concluded that the combination of various methods and tools for optimizing business processes, with the right approach and the ability to apply them, will allow the organization not only to survive in difficult situations, but also to increase its efficiency in conditions of instability.

Ключевые слова: *оптимизация бизнес-процессов, модель процесса, процессная теория, организация, эффективность.*

Key words: *optimization of business processes, process model, process theory, organization, efficiency.*

Компания «Дизель-тест-комплект» осуществляет производство (конструирование, изготовление и внедрение) высокотехнологичных лазерных оптических измерительных приборов и систем (электронные приборы для замера геометрических параметров вы-

сокой точности, лазерные измерительные приборы), стандовое испытательное оборудование и микроэлектронику.

Бизнес-процесс разработки измерительной системы представлен на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции первого уровня бизнес-процесса «Разработка измерительной системы»

Компания имеет собственные производственные мощности (станки с ЧПУ, сборка, наладка), однако также пользуется услугами аутсорсинга при производстве печатных плат, их пайке и металлообработке. Разработка программного обеспечения осуществляется как средствами самой компании, так и сторонними разработчиками. Таким образом, внешними контрагентами являются поставщики (отечественные, зарубежные), компании металлообработки, производства и монтажа печатных плат, разработка ПО, транспортные компании. При производстве устройств компания осуществляет разработку электрических схем. Затем осуществляется разводка для трассировки печатных плат. Затем трассировка плат заказывается у стороннего производителя, и по получению готовых плат осуществляется их пайка. При проведении данных работ необходимо проводить постоянный поиск компонентов в сети. Также при производстве осуществляется заказ компонентов для дальнейшего монтажа. Конструкторский отдел осуществляет разработку устройств под нужды заказчика. Это включает разработку и изготовление печатных плат, заказ готовых блоков для необходимых для работы устройств или систем. Конструкторы осуществляют прорисовку будущих устройств и систем и формируют конструкторскую документацию, необходимую для производства. Также

по результатам разработки формируются ведомости, которые затем передаются специалисту по закупкам, который осуществляет поиск поставщиков и размещения списков покупок у поставщиков. После формирования счетов на оплату они передаются бухгалтеру для совершения платежей по закупке. После получения всех покупок запускается процесс пайки, сборки и монтажа продукции. По окончании сборки проходит процедура наладки. В процессе наладки бывают случаи частичного выхода из строя плат или узлов, что приводит к необходимости детального анализа причин неисправности и оперативному ремонту. Для чего сотрудник вынужден идти на склад компонентов и осуществлять поиск интересующих его компонентов вручную. Это занимает достаточно много времени и не всегда приводит к успешному результату, поскольку требуемых компонентов может не быть в наличии. После успешной отладки изделия поступают на отгрузку заказчику [1-2].

Рис. 2. Декомпозиция второго уровня процесса «Разработка КД»

Зачастую заказчик, обращаясь к нам, имеет слабое представление о желаемой им измерительной системе. Обычно он знает, что он хочет контролировать, но теряется в вопросах о реально необходимой для данного контроля точности и нюансах реализации. Конечно, разрабатываемая информационная система не сможет автоматически создать конструкторские решения, полностью удовлетворяющие требования заказчика [3-4]. Но она сможет сформировать список основных датчиков с требуемыми диапазонами и общее направление будущей конструкции, что уже не мало. Декомпозиция второго уровня бизнес-процесса «Разработка измерительной системы» представлена на рис. 2.

В рамках исследования предлагается разработать информационную систему «Конструктор измерительной системы», целью которой является упрощение предварительного согласования будущей системы с заказчиком. Основная идея в том, чтобы разработать информационную систему, которая позволит заказчику сконфигурировать желаемую измерительную систему, используя для этого удобный интерфейс с возможностью выбора нескольких типовых конструкций, увеличению или уменьшению типа и количества используемых датчиков [5]. На выходе данная система будет подготавливать шаблон технического задания, с указанием ориентировочных цен будущей системы, а также метрологические характеристики. По итогу заказчик сможет, попробовав пользоваться данной системой, понять зависимость цены от точности, как следствие, определиться в наиболее оптимальном соотношении и остановиться на золотой середине. А также часть заказчиков, которые не до конца осознают современные ценовые уровни, отсеются самостоятельно. Для компании данная система позволит сократить время общения с заказчиком, поскольку на обработку запроса поступит уже хоть и типизированное, но техническое задание [6-7].

В качестве реализации информационной системы выбран язык C# с использованием Фреймворка NET. Фреймворк NET позволит получить результат в виде WEB страниц, которые будет удобно разместить на сайте компании. Помимо этого информационная система будет ссылаться на базу данных, расположенную на сервере компании, что позволит оперативно вносить правки в базу данных [8].

Приведем сравнительный анализ имеющихся на рынке решений. Как таковых готовых решений, которые можно было бы приобрести, найти не удалось. Обычно подобные конструкторы сводятся к достаточно простым решениям в виде последовательности выпадающих списков.

В качестве примера такого конфигуратора можно рассмотреть конфигуратор, реализованный компанией RLS, которая расположена в Словении. Компания специализируется на производстве оптических и магнитных энкодеров, спектр применения которых обширный. Компания имеет достаточно широкий ассортимент продукции, однако в рамках каждой позиции имеется список вариативности, которые заказчик выбирает сам, исходя из требуемых задач.

Ввиду особенностей типизации данной компании этот конфигуратор достаточно прост в реализации, по факту он реализован в рамках html-страницы при помощи JS. В качестве выходных данных с этого конфигуратора мы получаем конкретный номер изделия, и только. Система не ведет каких-либо расчетов и не делает какие-либо рекомендации. В рамках сайта данной компании предусмотрено формирование рекомендации магнитной линейки, подходящей под конкретный тип энкодера.

Более сложный и, как следствие, интересный конфигуратор представлен на сайте компании Blum. Компания специализируется на изготовлении мебельной фурнитуры и мебели. Компания предоставляет сервис, позволяющий заказчику самостоятельно сконструировать необходимый элемент мебели под конкретные размеры и укомплектовать различной фурнитурой, чтобы получить оптимальное соотношение цены и качества [9].

Конфигуратор представляет собой приложение, размещенное на сайте компании.

Пройдя регистрацию мы переходим в стартовое окно [10]. Данный конфигуратор, можно сказать, является достаточно сложной информационной системой, позволяющей достаточно простыми манипуляциями с конфигурировать изделие, провести его наполнение с учетом рекомендаций и получить необходимый продукт без специалиста компании.

Таким образом, составим описание разрабатываемой информационной системы. Конструктор измерительной системы должен иметь функциональность, схожую с конфигуратором от компании Blum. Иметь ряд настраиваемых и выбираемых опций. Однако также необходимо добавить математический блок, который будет выдавать метрологические параметры разрабатываемой системы. Следует предусмотреть составление сводной таблицы, содержащей в себе метрологические и ценовые параметры разных конфигураций систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baranov N.S. Optimization of business processes (On the example of leasing CARS) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2022. Т. 1. №5 (125). С. 22-26.
2. Передереева Е.В., Рачкова Т.Г. Оптимизация бизнес-процессов управления // Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С. 99-101.
3. Баландин М.А., Башарина О.Ю., Курзыбова Я.В. Анализ и оценка ИТ-рынка России инструментами бизнес-аналитики // Цифровые модели и решения. 2023. Т. 2. № 4. С. 30-39. DOI: 10.29141/2949-477X-2023-2-4-3. EDN: NURXZM.
4. Библия Г.Н., Вайволенко П.В. Принципы формирования организационной структуры управления промышленным предприятием при оптимизации бизнес-процессов // Актуальные проблемы экономической теории и практики. Сборник научных трудов. Под редакцией В.А. Сидорова. Краснодар, 2021. С. 49-55.
5. Кольева Н.С., Голиков С.Н., Панова М.В. Обзор рынка CRM для торговой компании // Вектор экономики. 2023. № 4 (82). 11 с.
6. Микрюков Д.Н. Оптимизация бизнес-процессов в продажах и менеджменте с использованием адаптивных CRM-систем: методы, подходы и результаты // Kant. 2023. № 2 (47). С. 69-74.
7. Ryatkova T., Kolyeva N., Panova M. Conceptual approach to the development of technology for virtual mobility modeling of distance learning students // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 376. pp. 05041 (2023) ERSME-2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337605041>.
8. Могилко Д.Ю. Оптимизация бизнес-процессов на основе экономики качества // Менеджмент сегодня. 2023. № 2. С. 142-164.
9. Панов М.А. Перспективы роста национальной и региональной экономики в условиях кризиса // Вестник Челябинского государственного университета. 2022. № 6 (464). С. 94-105.
10. Мартыянов К.П. Этапы оптимизации бизнес-процессов // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2023. № 2-1. С. 465-468.

© Кольева Н.С., Акуз К.В., Девиченский В.Д., 2024.